

REFLECȚII TEORETICE ASUPRA SECURITĂȚII INTERNAȚIONALE

Gabriela CRISTEA

Doctorandă, Școala Doctorală în drept, Științe Politice și Administrative a Consorțiului Național al instituțiilor de învățământ Academia de Studii Economice din Moldova și Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, Chișinău, Republica Moldova

e-mail: gabriela.bitca@mai.gov.md

<https://orcid.org/0000-0003-1368-3851>

În relațiile internaționale, securitatea cumulează acel ansamblu de relații interstatale care asigură stabilitate pe plan mondial. Cu alte cuvinte, securitatea internațională reprezintă acea stare în care statele nu sunt amenințate de războaie sau de orice nerespectare a suveranității lor sau a dezvoltării lor independente din partea altor state. În conformitate cu Carta ONU, în prezent Consiliul de Securitate deține misiunea principală de a asigura pacea pe plan mondial, având, de asemenea, dreptul unic de a utiliza sancțiuni împotriva agresorilor.

Ideea de securitate internațională, realizarea ei în mod practic este determinată de condiții istorice, economice, politice, sociale, precum și de alți factori. Problema securității a luat naștere odată cu formarea instituției statului, fiind mereu apropiată de problema războiului și a păcii. De-a lungul timpului s-a produs o schimbare în capacitatea de analiză și de sesizare a problemelor de securitate. Alături de acestea, au suferit un proces de metamorfozare atât politicile, cât și strategiile de securitate din societățile contemporane.

Cuvinte-cheie: securitate internațională, școala de la Copenhaga, drept internațional, relații internaționale, studii de securitate.

THEORETICAL REFLECTIONS ON INTERNATIONAL SECURITY

In international relations, international security combines that set of international relations that ensures global stability. In other words, international security is a state in which states are not threatened by war or by any breach of their sovereignty or independent development by other states. In accordance with the UN Charter, the Security Council currently has the main task of ensuring world peace, also having the sole right to impose sanctions against aggressors.

The idea of international security, its realization in practice is determined by historical, economic, political, social conditions, as well as other factors. The problem of international security arose with the formation of the state institution, being always close to the problem of war and peace. Over time, there has been a change in the ability to analyze and report security issues. Along with these, both the policies and the security strategies of contemporary societies have undergone a process of metamorphosis.

Keywords: international security, Copenhagen School, international law, international relations, security studies.

RÉFLEXIONS THÉORIQUES SUR LA SÉCURITÉ INTERNATIONALE

La sécurité internationale combine cet ensemble de relations interétatiques qui assurent la stabilité mondiale. En d'autres termes, la sécurité internationale est l'état dans lequel les États ne sont pas menacés par des guerres ou par le non-respect de leur souveraineté ou de leur développement indépendant par d'autres États. Conformément à la Charte

des Nations Unies, le Conseil de sécurité a actuellement pour mission principale d'assurer la paix mondiale, tout en ayant le droit unique d'accorder des sanctions contre les agresseurs.

L'idée de sécurité internationale, sa réalisation est pratiquement déterminée par les conditions historiques, économiques, politiques, sociales, ainsi que par d'autres facteurs. Le problème de la sécurité internationale s'est posé avec la formation de l'institution étatique, toujours proche du problème de la guerre et de la paix. Au fil du temps, la capacité d'analyser et de signaler les problèmes de sécurité a changé. Parallèlement, les politiques et les stratégies de sécurité dans les sociétés contemporaines ont connu un processus de métamorphose.

Mots-clés: sécurité internationale, école de Copenhague, droit international, relations internationales, études de sécurité.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В международных отношениях безопасность сочетает в себе тот набор межгосударственных отношений, который обеспечивает глобальную стабильность. Иными словами, международная безопасность - это состояние, в котором государствам не угрожает война или какое-либо нарушение их суверенитета или независимому развитию со стороны других государств. В соответствии с Уставом ООН, Совет Безопасности в настоящее время имеет главную задачу по обеспечению мира во всем мире, а также наделен исключительным правом вводить санкции против агрессоров.

Идея международной безопасности, ее реализация на практике определяется историческими, экономическими, политическими, социальными условиями, а также другими факторами. Проблема международной безопасности возникла вместе с формированием института государства. Безопасность всегда ассоциируется с вопросами войны и мира. Со временем, способность анализировать и сообщать о проблемах безопасности изменилась. Наряду с этим, как политика, так и стратегии безопасности современных обществ претерпели существенные изменения.

Ключевые слова: международная безопасность, Копенгагенская школа, международное право, международные отношения, исследования в области безопасности.

Introducere

Evenimentele importante de la sfârșitul anilor '80, culminând cu sfârșitul Războiului Rece, au obligat cercetătorii să treacă peste logica tradiționalistă conflictualistă și sistemică, și să caute explicații și înțelegeri mai profunde pentru schimbările cu care se confruntă lumea în perioada actuală.

Perspectiva realistă a pus accentul pe dimensiunea militară a securității. Astfel, un stat cu un puternic arsenal militar reprezenta un stat care putea să-și asigure securitatea, un stat ferit de vulnerabilități și amenințări. Prin urmare, singurele amenințări care puteau afecta securitatea unui stat erau, din punct de vedere realist, cele militare.

Deși, în mare parte valabilă, teoria realistă s-a dovedit incapabilă să explice fenomenele care s-au

petrecut la sfârșitul Războiului Rece. Destrămarea Uniunii Sovietice și căderea regimurilor comuniste din Europa de Est nu s-au datorat factorilor militari. Căderea URSS-ului a fost rezultatul unui complex de factori, dintre care cei militari au avut cea mai mică importanță. Situația economică precară a Uniunii Sovietice, discrepanțele sociale, precum și reformele politice au erodat statul din interior.

Extinderea conceptului de securitate duce la o multiplicare a obiectelor de referință ale acesteia, aceea ce se consideră că trebuie protejat, dar și securizat. Sectorul militar are în vedere mai cu seamă statul, dar se poate referi de fapt la orice entitate politică.

În acest context, s-a impus o abordare distinctă a conceptului de securitate, abordare care să iasă din

tiparele tradiționale și să ofere o explicație validă a conceptului de securitate prin prisma unui spectru mult mai larg de amenințări. Cei care au reușit să ducă studiile de securitate la un alt nivel sunt reprezentanții Școlii de la Copenhaga.

Idei principale ale cercetării

Dacă în viziunea clasică a securității statele aveau un interes deosebit și față de asigurarea unui mediu sigur pentru individ în fața agresiunilor clasice, la etapa actuală rolul statului a sporit în ceea ce privește acest aspect, iar prin prisma acestui fapt, statul, guvernele și șefii *au misiunea de a găsi soluții care să conducă la prosperitate, dezvoltare democratică și protejarea drepturilor omului*. [8, p. 21]

În trecut, mijloacele de asigurare a securității internaționale erau reprezentate de: alianțe militaro-politice dintre două sau mai multe state, pacte, blocuri, grupări, crearea de mari sisteme de defensivă, posesiunea unui număr maxim de armament modern și tehnică militară inovatoare. Această practică istorică nu a fost, însă, suficientă pentru asigurarea unei securități internaționale mondiale.

Conceptul de „securitate” a fost și rămâne un concept intens dezbătut, cu numeroase valențe. În centrul acestor dezbateri s-a aflat, în mod paradoxal, însăși definiția securității. Fiind un concept extrem de politizat, folosit adesea în funcție de interesele și scopurile actorilor din sistem, termenul pare a folosi adesea drept pretext pentru o acțiune sau alta. Securitatea este definită, în primă instanță, ca și asigurarea unei continue existențe a statului, acesta fiind și scopul ei primordial. Extinderea agendei de securitate a avut ca și urmare un nou cadru de analiză, pentru a oferi posibilitatea sporirii gamei de sectoare, în afara celui militar și politic, acest fapt a adus cu sine și o serie de consecințe politice, constatând, prin urmare, complexitatea și originalitatea acestui act. [5, p. 274]

Studiile tradiționale de securitate au evitat dintotdeauna să ia în considerare și alte domenii pen-

tru a putea defini securitatea propriu-zisă, axându-se exclusiv pe domeniul militar. Abordarea sectorială este foarte importantă pentru domeniul studiilor de securitate din trei motive: menține o legătură puternică cu studiile tradiționale de securitate; retorica sectoarelor produce necesitatea unei prelungiri bazate pe analiză; oferă o comprehensivitate mai multor aspecte ale securității, asigurând reprezentarea trăsăturilor unei agende mai ample.

Dominația conceptului de către ideea de securitate națională, precum și interpretarea militarizată a securității, căreia i-a dat naștere această abordare cu ușurință, deși nu în mod necesar, a fost criticată de mai mulți autori ca fiind excesiv de îngustă și găunoasă. [5, p. 273]

Securitatea internațională indica, la început, o relație conflictuală între state, cu precădere între marile puteri. Odată cu extinderea domeniilor securității la dimensiunile socială, economică, culturală, ecologică, politică, s-a creat o graniță foarte subțire între *studiile de securitate și alte discipline care au ca obiect de studiu societatea umană*. [8, p. 13] Percepția asupra securității s-a schimbat odată cu dezvoltarea umanității.

Pe parcursul la foarte mult timp lumea a fost dominată de idei religioase și filosofice în ceea ce privește domeniul securității. Aristotel și Platon considerau, că securitatea indivizilor trebuie să fie asigurată de stat, prin controlul vieții sociale pentru a asigura dreptatea și bunăstarea comună. [1] Securitatea ca absență a amenințărilor, datorită concepțiilor filosofice ale lui Thomas Hobbes, Jean Jacques Rousseau, Baruch Spinoza, Friedrich Hegel, a intrat cu ușurință în cadrul elitelor politice și științifice ale statelor europene.

Unul dintre primii gânditori, care nu doar a pledat pentru pace, ci a și demonstrat iminența sa a fost Immanuel Kant. În tratatul său „Spre pacea eternă”, care a devenit un manifest împotriva forțelor militare, Kant avertiza că războiul va duce la o pace eter-

nă numai pe fondul unui mare cimitir al umanității. [10] Nu putem să nu ne aducem aminte și de lucrarea lui Carl von Clausewitz, *Războiul: o teorie a strategiilor*, care a pus bazele concepției clasice asupra caracterului războiului și rolul puterii în apărarea intereselor statului.

Această moștenire a clasicilor se folosește la scară largă de analiștii contemporani și politicieni în formarea politicii în domeniul securității naționale și internaționale. Conceptele despre securitate au o abordare îngustă și se concentrează pe domeniul militar și politic. Totuși, apare aici o problemă în perceperea procesului de securizare din celelalte sectoare în cazul în care nu găsim o metodă în distingerea problemelor de securitate ce țin de ordin politic și militar.

În perioada Războiului Rece, viziunea realistă asupra securității a dominat studiile de securitate. Școala Realistă părea să explice o mare parte din evenimentele și procesele care au avut loc după cel de-al Doilea Război Mondial. Această abordare tradițională se concentrează pe dimensiunea militară a securității. Pentru realiști, distincția dintre „pace” și „securitate” este adesea inexistentă, iar definițiile date securității au în centru ideea de conflict. Astfel, pentru Arnold Wolfers, securitatea reprezintă relativa absență a amenințărilor la adresa valorilor specifice, precum și relativa absență a temerii că aceste valori vor fi atacate. În sens similar, Waltz înțelege prin securitate nimic altceva decât supraviețuirea statelor, principalul scop într-un sistem anarhic. [13, p. 180-182]

Pentru sectorul politic, amenințările se definesc în general prin prisma principiului suveranității, dar câteodată și ideologia, cum a fost în cazul URSS. Dilema securității se referă la *un paradox al puterii*, având o legătură cu *dilema prizonierului*. *Pe măsură ce puterea cuiva crește, securitatea celorlalți scade, împingându-i la violență pentru a se apăra*. [11, p. 142]

Primul care a realizat o analiză cuprinzătoare a dimensiunii extensive a securității este Barry Buzan. În lucrarea *Popoare, State și Teamă*, publicată pentru prima oară în 1983, Buzan susține că noțiunea de securitate poate reprezenta un instrument deosebit de puternic în analiza relațiilor internaționale. Buzan prezintă sistemul internațional, statele și indivizii ca obiecte de referință, iar peisajul militar, politic, economic, societal și de mediu ca potențiale surse de amenințare la adresa acelor obiecte de referință. [2, p. 9]

Buzan identifică dificultățile ce pot apărea în încercarea de a oferi o definiție general valabilă a termenului de „securitate”, făcând referire la noțiunea de „concepte contestate în mod fundamental”. [2, p. 8] Principala critică adusă lucrării lui Buzan este aceea că privilegiază statul ca principal obiect de referință al securității. În viziunea acestuia, deși dinamica analizei se deplasează la nivelul sectoarelor și al sistemului, statul rămâne elementul care dă sens acestei dinamici.

Acest model al „clepsidrei” este adoptat de la un alt reprezentant al Școlii de la Copenhaga, Ole Wæver. Pentru Wæver, securitatea nu are o dimensiune obiectivă, palpabilă, ci este un act de vorbire. Enunțând conceptul de securitate, un reprezentant autorizat al statului tranferă o chestiune sau un eveniment într-o zonă specifică a activității politice care garantează acțiune și mijloace excepționale. [2, p. 13]

Prezentăm și alte definiții date conceptului de securitate:

- studiul amenințării, folosirii și controlului forței militare – Stephen Walt;
- păstrarea unui mod de viață acceptabil pentru populație și compatibil cu nevoile și aspirațiile legitime ale altora. Include protecția față de atacuri militare sau exercitarea forței, protecția față de subversiunea internă și față de erodarea valorilor politice, economice și sociale esențiale pentru calitatea vieții. – Colegiul Național de Apărare (Canada). [2, p. 12]

O altă contribuție deosebit de importantă a Școlii de la Copenhaga constă în introducerea conceptului de „securitizare”. Dacă securitatea gravitează în jurul amenințărilor considerate ca fiind existențiale, atunci securitizarea se referă la deplasarea într-un spațiu politic cu o probabilitate sporită de confruntare militară violentă.

Matt McDonald este de părere că securitizarea, așa cum este ea definită de reprezentanții Școlii de la Copenhaga, este un concept îngust, care pune mari probleme și care ignoră foarte multe aspecte esențiale pentru studiul securității. În primul rând, securitizarea se focalizează pe discursul liderilor politici, ignorând celelalte forme de reprezentare, precum imagini sau practici fizice. În al doilea rând, contextul în care apare acest proces este slab determinat, ceea ce ne-ar determina să privim securitizarea ca pe un proces static. Nu în ultimul rând, întreg cadrul conceptual este construit destul de îngust, gravitând în jurul stabilirii amenințărilor, ceea ce ar putea sugera că securitatea are sens doar în condiții de pericol și amenințare. [12, p. 564]

Pe de altă parte, Holger Stritzel consideră că noțiunea introdusă de Waever reprezintă o inovație pentru studiile de securitate. Securitizarea reprezintă translația de la abstract la concret, de la observațiile pur teoretice la o analiză empirică a fenomenului securității. De la simplul act discursiv, securitatea este atașată unui caz aparte, ceea ce oferă o înțelegere mult mai profundă a securității internaționale. [9]

Stefano Guzzini și Dietrich Jung observă că Școala de la Copenhaga a reușit să aducă domeniul studiilor de securitate la un nou nivel, detașându-se de teoriile realiste tradiționale, cu o abordare îngustă și depășită. Principalul merit al Școlii este acela de a se fi pliat pe provocările lumii moderne și de a fi avut în vedere toate acele procese și mecanisme care compun într-adevăr securitatea. [7, pp. 1-5]

Barry Buzan sintetizează esența teoriei Școlii de la Copenhaga: „Securitatea colectivităților umane

este afectată de factori care țin de cinci sectoare majore: militar, politic, economic, societal și de mediu. În general, securitatea militară privește interacțiunea la două niveluri a forțelor armate de ofensivă și de defensivă ale statelor, precum și a percepțiilor unui stat asupra intențiilor celuilalt. Securitatea politică privește stabilitatea organizațională a statelor, sistemelor de guvernare și a ideologiilor care le dau legitimitate. Securitatea economică se ocupă de accesul la resurse, mijloace financiare și piețe necesare pentru menținerea unor niveluri acceptabile de bunăstare și putere statală. Securitatea societală privește menținerea, în condiții acceptabile de evoluție, a unor modele tradiționale de limbă, identitate culturală, religioasă și națională și obiceiuri. Securitatea de mediu se leagă de păstrarea biosferei locale și planetare ca sistem esențial de suport de care depind toate celelalte activități umane. Aceste cinci sectoare nu funcționează izolat unele de altele. Fiecare definește un aspect esențial în problematica securității și un mod de ordonare a priorităților, dar toate sunt legate într-o rețea cu conexiuni puternice.” [5, p. 42]

Unii cercetători insistă asupra faptului că securitatea trebuie definită ca fiind o ordine publică, care asigură nu doar protecția societății, dar și condițiile, capabile să deschidă o nouă cale către abilitățile individului, grupurilor sociale, confesiunilor etnice, ș.a. Dominația viziunilor tradiționale devin un obstacol în aprofundarea acestor viziuni și prelungesc definirea învechită a securității. Deși, termenul de securitate sugerează un fenomen la nivelul statului, conexiunile dintre acel nivel și nivelurile individual, regional și sistemic sunt prea numeroase și prea puternice pentru a fi negate. Cu toate că securitatea națională sugerează o concentrare asupra sectoarelor politic și militar, acolo unde statul este cel mai solid stabilit, ideea nu poate fi percepută cum se cuvine fără a include actorii și dinamica din sectoarele social, economic și de mediu.

Amenințările definite în mod tradițional care vizează sectorul politic sunt reprezentate de pe-

riclitarea suveranității. Amenințarea suveranității poate surveni din orice aspect care pune la îndoială recunoașterea, legitimitatea sau autoritatea guvernamentală. [5, p. 8]

Este de așteptat, ca pe termen scurt și mediu, riscurile de natură nemilitară să prevaleze în raport cu cele militare, iar vulnerabilitățile interne și evenimentele neprevăzute să potențeze într-o mare măsură capacitatea statelor și comunității internaționale în ansamblul său, de a răspunde și contracara riscurile și amenințările la adresa securității naționale și a celei internațional. [6, p. 10]

O analiză pertinentă și completă a securității internaționale presupune nu doar extinderea sferei de analiză, ci și existența unui nivel intermediar între stat, ca obiect primar de referință, și sistem. Aici intervine conceptul de securitate regională. După dezmembrarea Uniunii Sovietice, a devenit evident că cercetarea raporturilor și interacțiunilor dintre state nu se mai poate limita la sistem. Prin urmare, o atenție sporită a fost acordată regiunilor. Barry Buzan definește regiunea ca fiind „existența unui sistem distinct și semnificativ de relații de securitate într-un grup de state cărora le-a fost sortit să se afle în vecinătate geografică unul față de altul”. [6, p. 14]

O regiune mai poate fi definită drept un grup de unități atât de strâns legate, încât problemele lor de securitate nu pot fi analizate coerent în mod separat. Termenul este dinamic, permițând ieșirea din scheme de gândire predeterminate, dar păstrând și o doză de stabilitate. [13, p. 193] Relațiile existente la nivelul unui complex regional pot fi definite în termeni de amicitie și inimizitate. Amicitia se referă la cooperarea și prietenia dintre statele care compun un complex regional, în timp ce inimizitatea este caracterizată prin tensiune, suspiciune și conflict.

După cum ne relatează Barry Buzan în lucrarea sa „Popoarele, statele și teama”, modelele amicitiei și inimizității se întind de la lucruri specifice, cum

ar fi disputele asupra granițelor, intereselor legate de populațiile înrudite etnic și alinierea ideologică, ca acelea dintre evrei și arabi, englezi și americani, vietnamezi și chinezi. [4, p. 196]

Ea oferă prea puțin celor a căror preocupare principală este acumularea de putere, și de aceea face distincția între cei agresivi și cei sincer preocupați de autoprotecție. Este foarte complicat să realizăm o delimitare conceptuală între tipurile de amenințări la adresa securității. Orice poate periclita identitatea unei comunități se referă la amenințările din sectorul social. Elementul-cheie care ajută la definirea unei comunități este reprezentat de acea convingere de proveniență a indivizilor la această formă de alipire socială, indiferent de normele folosite, fie *ele de ordin etnic, religios, lingvistic, cultural, rasial*. [13, p. 190]

Avându-și originea odată cu formarea instituției statului, problema securității internaționale, din punct de vedere istoric, a fost mereu legată de problema războiului și a păcii. Securitatea nu mai este astăzi direct legată doar de preocuparea statelor de a-și proteja indivizii în fața agresiunilor clasice-agresiuni militare și războaie - ci și de nevoia Guvernelor și a șefilor de stat de a găsi soluții care să conducă la prosperitate, dezvoltare democratică și protejarea drepturilor omului. [8, p. 21]

Procesul de construcție europeană s-a acutizat în ultimele două decenii odată cu prăbușirea regimurilor comuniste din Europa Centrală și de Est, schimbarea contextului politic european a determinat regândirea structurii Comunității Europene în vederea desăvârșirii unității economice și monetare și crearea unei uniuni politice.

Fundamentul legal al Uniunii Europene îl constituie Tratatul de la Maastricht, semnat la 7 februarie 1992 și ratificat la 1 noiembrie 1993. Amprenta gândirii lui Jacques Delors este dezvoltată cu o acuratețe excepțională în preambulul Tratatului de la Maastricht prin crearea Uniunii Europene, prin extinderea responsabilităților instituțiilor Uniunii spre noi arii

politice, prin aplicarea principiului subsidiarității care mobiliza respectul pentru *inima valorilor europene* și menținea diversitatea și pacea într-o Europă nouă. [3, pp. 105-106]

Europa sub semnul *unității în diversitate* este un concept ce asumă tot mai multe valențe și dileme, conflicte și libertăți. Instituirea unei cetățenii europene care să fie liantul tuturor acestor identități este rezultatul aspirației la o Uniune Europeană fondată pe respectul libertăților și drepturilor fundamentale ale omului, în care să fie realizată siguranța lor și integrarea în sistemele judiciare ale statelor membre. [14, p. 80]

La 15 decembrie 2001, Consiliul European de la Laeken adopta Declarația asupra viitorului Uniunii Europene, prin care se contura nevoia ca Uniunea Europeană să devină mai democratică, mai transparentă, mai eficientă, prin elaborarea unei Constituții, care să răspundă aspirațiilor cetățenilor, oferind rezultate clare privind îmbunătățirea calității vieții, crearea unor noi locuri de muncă, reducerea criminalității transfrontaliere, etc. [15, p. 84]

Uniunea Europeană devine tot mai deschisă spre compromis odată cu extinderea sa, încercând, astfel să își asigure securitatea granițelor statelor sale membre. Prin intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam la 1 mai 1999, s-a decis instituirea unei unități de alertă în cazul noilor confruntări din domeniul securității care pot surveni în Europa. Strategia Europeană de Securitate, elaborată în anul 2003, a definit politica europeană pentru managementul crizelor, afirmându-se faptul că securitatea europeană nu poate fi separată de capacitatea statelor de a menține ordinea în propriile teritorii. [...] Activitățile de pregătire a operațiilor de management al crizelor, atunci când Comitetul Politic și de Securitate (PSC) consideră intervenția UE ca fiind necesară, cuprind:

1. elaborarea unei concepții pentru managementul crizei (CMC) de către Secretariatul General al Consiliului Uniunii în cooperare cu Comisia Europea-

nă, în cuprinsul căruia sunt identificate scopul final, obiectivele operației precum și cele mai importante opțiuni strategice;

2. elaborarea opțiunilor militare strategice (MSO) de către Statul Major al Uniunii Europene (EUMS), la solicitarea comitetului militar, care cuprind, în principiu, următoarele elemente: evaluarea riscurilor, cerințele pentru constituirea forței europene, structura de comandă și control;

3. elaborarea directivei militare de inițiere și a concepției operației (CONOPS);

4. elaborarea planului de operații (OPLAN) și solicitarea de avizare a regulilor de angajare. [16, pp. 83-84]

Procesul de extindere a Uniunii Europene, în cadrul contextului de securitate regională, vine ca o *garanție a păcii* în regiune și în vecinătatea sa, mai ales prin stabilirea de acorduri de colaborare și asociere (în cazul Europei de Sud-Est este vorba despre Procesul de Stabilizare și Asociere), menite să creeze o zonă stabilă și un climat pacifist și prosper.

Concluzii

Evenimentele de la sfârșitul anilor '80 au schimbat, fără îndoială, ordinea mondială instaurată până atunci, iar unul dintre cele mai semnificative evenimente este colapsul Uniunii Sovietice, care a pus capăt Războiului Rece, dintre aceasta și Statele Unite ale Americii. Sfârșitul Războiului Rece a schimbat modul de gândire și logica sistemică pe care o aveau teoreticienii, oferindu-le o nouă abordare în studiul asupra schimbărilor cu care se confruntă lumea. Regândirea termenului de securitate, precum și a domeniilor de abordare a acesteia, a reprezentat un prim pas în extinderea termenului.

Abordarea tradițională a securității plasa termenul într-o singură dimensiune, și anume în cea militară. Această abordare îngustă nu considera dimensiunile social, economic și ecologic impor-

tante, ceea ce a dus, după cum consideră mulți specialiști, la căderea URSS-ului. Lipsa unei coeziuni economice și sociale a dus la slăbirea economiei și la manifestații interne cu caracter reformator au dus la colapsul Uniunii Sovietice.

Astfel, în anul 1991, la întâlnirea de la nivel înalt de la Roma, s-a schimbat abordarea unidimensională a securității, adăugându-se alte patru dimensiuni: politică, economică, socială și ecologică. Cele cinci dimensiuni ale securității au menirea de a înlesni procesul de analiză al securității. Așadar, fiecare dimensiune este foarte importantă pentru agenda politică a securității internaționale. Dimensiunea militară este unul dintre cele mai importante elemente ale securității, mai ales după cel de-al Doilea Război Mondial.

O altă dimensiune de pe agenda politică a securității este cea economică. Liberalizarea și democratizarea economică au avut drept rezultat crearea unei interdependențe și cooperări între state. Importanța dimensiunii economice se regăsește în consolidarea economică a puterii militare.

Dimensiunea socială are la bază securitatea indivizilor, component principal al unui stat. Amenințările care se adresează acestei dimensiuni provin, de regulă, din mediul extern, și se adresează identității naționale.

Securitatea a devenit, în perioada actuală, un concept tot mai complex, evoluția acesteia fiind una continuă, fiind strâns legată de evoluția tehnologiei, a domeniului militar, economic și social, politic și ecologic al statelor. Odată cu sfârșitul Războiului Rece s-a constatat faptul că nivelurile systemic și statal nu mai erau suficiente pentru discutarea securității. Acest fapt a atras cu el și constatarea necesității mai multor paliere de analiză, deci extinderea conceptului de securitate.

Cercetând și analizând problemele cu care se confruntă statul, Barry Buzan a identificat, în funcție de natura amenințărilor, cinci sectoare ale securității: militar, politic, economic, social și ecologic. Aceste sectoare au scopul de a înlesni discuțiile asupra secu-

rității naționale, în sensul că ele o divid în părți mai mici, fiind astfel mai ușor de identificat problemele cu care se confruntă societatea.

Referințe bibliografice

1. Aristotel, *Politica*, Ed. Antet, Ploiești, 2002.
2. Bird Tim, Croft Stuart, *Școala de la Copenhaga și Securitatea Europeană*, în volumul Studii de securitate, Ed. Cavallioti, București, 2005.
3. Brent Nelson F., Stub, Alexander C. – G, *The European Union. Readings on the Theory and Practice of European Integration*, Ed. Boulder, Londra, 1994, p.65, apud Nedelcu Mioara, *Construcția Europeană. Procese și etape*, Editura Tipografia Moldova, Iași, 2008.
4. BUZAN, Barry. *Popoarele, statele și teama*, Ed. Cartier, Chișinău, 2000.
5. BUZAN, Barry. *Securitatea: un nou cadru de analiză*, Ed. CA Publishing, Cluj-Napoca, 2010.
6. FRUNZETI, T., BĂDALAN, E. *Forțe și tendințe în mediul de securitate european*, Ed. Academia Forțelor Terestre, Sibiu, 2003.
7. GUZZINI, St., JUNG, D. *Contemporary Security Analysis and Copenhagen Peace Research*, Ed. Routledge, 2004.
8. HLIHOR, C. *Politica de securitate în mediul internațional contemporan: domeniul energetic*, Vol. I, Institutul European, Iași, 2008.
9. HOLGER, St. *Security, the Translation*, Security Dialogue 2011, www.sdi.sagepub.com.
10. KANT, Im.. *Spre pacea eternă*, Ed. Antet, Ploiești, 2002.
11. MALIȚA, M. *Între război și pace*, Ed. C.H.Beck, București, 2007.
12. Matt McDonald, *Securitization and the Construction on Security*, European Journal of International Relations, www.sdi.sagepub.com.
13. MIROIU, A. Ungureanu Radu Sebastian, *Manual de relații internaționale*, Ed. Polirom, Iași, 2006.
14. POP, Fl.-M. GHERGHINĂ, S., ZĂPĂRȚAN, L.-P. *Uniunea Europeană după 50 de ani. Între entuziasmul extinderii și aprofundarea integrării*, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2007.
15. PRISĂCARU, Gh., GEORGESCU, Ș. *Istoria și politicile Uniunii Europene*, Editura PRO Universitaria, București, 2007.
16. TULICĂ, M. *Securitatea în contextul globalizării*, Editura Axa, Botoșani, 2012.